

СУРХОНДАРЁ ДИАЛЕКТАЛ-ЭТНОГРАФИЗМЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА ТАСНИФИ

Ботир Раҳмонов

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7066347>

Сурхондарё ўзининг қадим свилизацияси, турли дин, тил ва маданиятлар чорраҳасида жойлашганлиги, лаҳжа ва шеваларга бойлиги, фольклор ҳамда этнографик анъана ва удумларга бойлиги билан алоҳида ажралиб туради. Ёши 40-100 минг йил деб тахмин қилинаётган неандертал одамнинг Тешиктош (Бойсун тумани) ғоридан топилиши, Кўхитанг тоғидан (Шеробод тумани) топилган қоятошларга чизилган пиктографик расмлар, Бойсун тумани ва Бахшичилик санъатининг ЮНЕСКО жаҳон номоддий маданий мерослар рўйхатига киритилиши, “Алпомиш” достонининг минг йиллиги айнаи шу ҳудудда нишонланиши Сурхон заминининг қадимий тарихга ва маданиятга эга эканлигини кўрсатади. Бу ҳақда Президентимиз Ш. Мирзиёев Термиз шаҳрида ўтказилган биринчи Халқаро бахшичилик фестивалида қуйидаги фикрларни айтган эди. “Кўхна Зараутсой ва Тешиктош ғорлари, Боботоғ ва Бойсундаги петроглиф расмлар, Бақтрия ва Кушон каби давлатлар, Далварзинтепа, Кампиртепа, Холчаён сингари ноёб ёдгорликлар бу заминдаги қадимий свилизация ва маданиятдан гувоҳлик беради”.

РЕЗЮМЕ. Мақолада Сурхондарё диалектал-этнографизмларининг турлари ва таснифи ҳақида сўз юритилган.

Таянч сўз ва иборалар: Сурхондарё этнографияси, диалект, этнографизм, умуммиллий ва маҳаллий этнографизмлар, этнографизмларнинг турлари ва таснифи, туб ва ясама этнографизм, этнографик мақол ва маталлар, этнографик луғат

Шу билан бирга мазкур ҳудудда минг йиллар давомида чорвачилик, деҳқончилик, боғдорчилик, ҳунармандчилик, косибчилик, каштачилик ва бошқа қадимий касб-ҳунар турларининг кенг ёйилганини кўришимиз мумкин. Бу машғулот турларининг аксарияти ҳозир ҳам воҳа аҳолиси ҳаёт фаолиятининг бир қисми сифатида сақланиб қолмоқда. Бу соҳалар билан боғлиқ минглаб маҳаллий диалект ва этнографизмлар ҳам бугунги кунгача етиб келган.

Ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, Сурхондарё диалект ва этнографизмларининг катта қисмини айнан юқоридаги воҳа одамлари яшаш тарзи, ҳаёт фаолияти билан боғлиқ соҳалар ташкил этмоқда. Шу

ўринда ўзбек тилшунослигида этнографизм мавзусини илк тадқиқ қилган олимлардан бири Н. Мирзаев фикрларига эътибор қаратсак. “Этнографик лексикага доир сўз термин ва иборалар халқ ҳаётининг ёки халқ ҳўжалигининг бирон соҳаси билангина боғлиқ бўлган тор соҳага оид сўзлар мажмуаси бўлмай, балки унинг барча соҳалари билан боғлиқ бўлиб бу соҳаларни ўзида акс эттириб туради.”

Этнографизмларнинг турлари ва таснифи бир қатор диалектал ва этнографик аспектда илмий иш олиб борган тадқиқодчилар ишларидан ўрин олган. Хусусан, Н. Мирзаев, Ё.Бобожонов Н.Омонтурдиев О. Нуржановларнинг , тадқиқотларида этнографизмлар турли хил мезонлар ва методларда асосида тасниф қилинган. Бу нарсани ҳали этнографизмлар таснифи билан боғлиқ мукамал назарий ва методологик асос яратилмагани билан изоҳлаш мумкин. Бироқ Н. Омонтурдиевнинг “Сурхондарё этнографизмларининг лексикографик хусусиятлари” номли диссертациясида этнографизмларни таснифлаш ва луғатлаштириш билан боғлиқ қимматли назарий тақлифлар илгари сурилагн. Жумладан, диссертациянинг учинчи бобида этнографик мавзуй изоҳли луғат учун лексикографик бирлик танлаш муаммолари, этнографик мавзуй изоҳли луғат мақоласи ва унинг хусусиятлари, этнографизмлар системасининг идеографик қурилиши каби масалалар кенг таҳлил қилинган.

Сурхондарё этнографизмларини турларга ажратиш ва таснифлашда ҳудуднинг ўзига хос диалектал хилма хиллигини ҳамда этнографик манзарасини ҳисобга олиш зарур. Профессор С. Раҳимовнинг таъкидлашича воҳа аҳолиси асосан уч хил шевада гаплашади. Булар “Ж” ловчилар (қипчоқ), “Й” ловчилар (қарлуқ) ҳамда икки тилда гаплашувчи (ўзбек ва тожик тилини аралаш ҳолда ишлатувчи аҳолига нисбатан) шева вакиллари дир. Бу шева вакиллари орасида “Ж” ловчилар кўпчиликини ташкил қилади ҳамда ҳудудга хос этнографизмларда қипчоқ диалектларига хос белгилар фаол учрайди. Масалан, тошжелин (елин), молтояқ (чўпонтаёқ), қовурдоқ, жуган (юган), жовуз (узум нави) каби. Таъкидлаш керакки, воҳа “Ж” ловчи шеваларига оид диалект ва этнографизмлар мамлакатимизнинг бошқа вилоятлари қипчоқ шеваси вакиллари нутқида ҳам шу маънода ишлатилиши кузатилган.

Сурхондарё диалектал-этнографизмларини маълум бир ҳудудга хос ёки бошқа ҳудудларда ҳам қўлланилишига кўра қуйидаги турларга бўлиш мумкин.

1. Фақат Сурхондарё этномайдониға хос лексикалар: қўноқ (кўпкарига келган отлик меҳмон, баъзи жойларда тўлик меҳмон маъносида), увуз (янги туққан сигир сути), жолама, ширкади (таом номи), курта (аёллар паранжиси), мўкки (мол терисидан тикилган оёқ кийим), жандачи (қишлоқ оралаб эски буюмларни йиғиб юривчи киши), дигдика (от анжомидан), қўм (эшшак анжомидан), жемхолта (от анжомидан), баллақам (от тури).

2. Сурхондарё билан бир қаторда бошқа вилоятлар ҳамда қардош халқлар нутқида учрайдиган этнографизмлар: ел қада (Сурх, Қорақ, Қозоқ.), қўноқ (меҳмон маъносида. Сурх, Қорақ, Қозоқ.), гўжаош (макка, буғдой, арпа ёрмасидан қайнатиб тайёрланган овқат. Сурх, Қаш, Қорақ, Қозоқ.), улуш (тўй эгаси кўпкарига келган меҳмонларни қўшниларнинг уйига тақсимлаб уларга тўйхонадан егулик ва бошқа махсулотлар юбориши. Сурх, Қаш, Сам.), быламық (атала тури. Сурх, Қаш, Қорақ, Қозоқ.), кўлук (ҳозирда транспорт маъносида. Сурх, Қаш, Сам, Қорақ, Қозоқ), кийит (Сурх, Қаш, Қорақ, Қозоқ)

Туб ва ясама этнографизмлар.

1. Туб этнографизмлар: тулуб, шишак, чакки, жупқа, ғилминди, лочири, қоғаноқ, бовур, мўкки, бўрбай, кўлук, пишкак, урчиқ, ўғирча, жабув, кўнарғи, курмов, қушнач, пичмоқ, қочирмоқ, чибич, кийит, ва б.

2. Ясама этнографизм: қонжалоқ, соримой, тувча, охлик жемхолта, ахталамоқ, олача, жемтўрба, тузхолта, жуғундисатил, тошжелин, тўшайил, чирақжохмақ, қорауй, бахаржурт, туламоқ, дуо жедирмоқ, кирнасув бермоқ, чилтансув ичмоқ, пайғамбартўй, итжалоқ, елқада, ширасув беточар, ойнакўрсатар ва б.

3. Ибора, матал, мақол ва бошқа турғун кўринишдаги этнографизмлар:

Кутли қўноқ келса қўй егиз тувар,

Кутсиз қўноқ келса, қўйга қашқир.

Куёвнинг хўрдасидан улдинг жувундиси ёхши.

Ўтиннинг яхшиси – жонтақ,

Хотиннинг яхшиси – қалмоқ.

Ёхши хотин орпа унни кабоп қилар,

Жоман хотин буғдой унни хароб қилар.

Ой миммай отингди мохтама,

Жил ўтмай – хотинингди....

Тўқол сийир – сузоғич,

Оқсақ бия тепоғич.

Ҳар сурпаннинг нони бор.

Муллали овул кўрқоқ,
Бохшили овул ботир.

Сурхондарё этнографизмларининг таснифи:

1. Ирим-сирим ва диний маросим ва мотивлар билан боғлиқ этнографизмлар:

а) Фолбинлик ва қушночилиқка оид этнографизмлар; (оташпарастлик, тангричилик, ислом ва зардўштилик дини элементлари) чирах жохмақ, мираси, пахта силамоқ, холасламоқ, кирна, кирнасув ичмоқ, чилтансув ичмоқ, қорамомо урмоқ, зиён овмоқ, ўликзиён, жинчалмоқ, дев урмоқ, дуо қилмоқ, дуо жедирмоқ, кулбосмоқ, шайит урмоқ, қирқчирақ ёқмоқ, бумушкул ўтказмоқ, айтилган мол, қораулоқ чиқмоқ, қоратовуқ чиқмоқ, (фолга), мол ўтказмоқ, қон чиқармоқ, ҳудайи қи(л)моқ ва б.

б) Марҳумлар ва дафн маросимларига доир этнографизмлар; худа о(л)моқ, кетиб қолмоқ, ўтибди, ўтиб қопди, бўмапди, қўйиб келмоқ, (барчаси вафот этибиди маъносида) пайшанбалик, еттиси, шомоши, йигирмаси, қирқи, оқ ўрамоқ, кўк киймоқ, қорага кирмоқ, аъза тутмоқ, ҳайрат бермоқ, исқот бермоқ, йиртиш бермоқ, сарқоқ бермоқ, тупроқбости, аъзаош, ва б.

в) Диний тадбир ва маросимлар билан боғлиқ этнографизмлар; ошхудайи, дарвешона, хатим, бобочақириш, ис чиқармоқ, ис қилмоқ, ақиқа, пайғамбартўй, хомталаш қилмоқ (бирор йирик шоҳли ёки майда турдаги молни сўйиб хомгўшт ҳолида муҳтожларга эҳсон сифатида тарқатиш), Сулаймон отага ис қилмоқ, Чўпон отага ис қилмоқ, деҳқонбобога мол ўтказмоқ, бошниёз бўлмоқ (бирор зиёратгоҳ, қадамжоларга яқин ҳудудда туғилган инсонлар кейинчалик ўша қадамжоларларда турли маросимлар ўтказиб туриш ҳолати), ҳудайи қилмоқ, мавлут қилмоқ, садақа чиқармоқ, суннат қилмоқ ва б.

2. Чорва билан боғлиқ этнографизмлар:

а) Чўпончилик ва унинг анжомлари билан боғлиқ этнографизмлар; молтояқ, тояқилди, тояқташламоқ, бойиди (чорва сонини сўраган кишига бериладиган жавоб), молхалта, молпичақ, қырлық, қырқым, хўржин, чодыр, пўстак, кийиз, чорық, улов, кўлик, қорауй, қоттынон, лочиринон, қувурмач, итнони, қумўчоқ, тошўчоқ, тоштандир, човкан, дашчўй, қумалоқ, чолма, қий, туғдона ва б.

б) Чорвадорларга хос этнографик озиқ-овқат номлари; қоғаноқ, гелагай, ширгуруч, ширкади, ширчой, пиёба, қовырдақ, кубимой, қорынмой, чўпанча, тондиргўш(т), обити, каллапача, қурыт, қуртоба,

жупқа, ғилмынди, ҳолвайтар, лочыринон, чаппатинон, быламық, уйитқы, кўнарғи, кўрлық, охлық, уютма, кўртмоқ, чакки ва б.

в) Отчилик, туячилик ҳамда йирик шоҳли моллар билан боғлиқ этнографик лексемалар; қулын (бир ёш), калтатой (икки ёш), ғўнан (уч ёш), дўнан (тўрт ёш), бойтал, жерчил, чаккагыр сурдов, баллақам, уюр, гала, бурнач, минги қы(л)моқ, егарбош, карсан, тўшйил, пуштан, кўпчик, тортқи, узанги, узанги, узангиқош, наҳал, белдачик, кўм, жуган, сувлық, жабув, катта жабув, дигдика, бостырма, терилик, оттўрба, тақимчилик, нохина, чапжол, тушовламоқ, тақим, кўпкари, (от ва анжомлари билан боғлиқ) инак, қочирмоқ, ирчимоқ, туламоқ, қорабўйын, тепкиринак, шор, шопоқ, сориола, нышнўхта, жувона, бувазсыйир, ийдирмоқ, дўкишмоқ (қорамол билан боғлиқ),

г) Қўйчилик ва эчкичилик билан боғлиқ этнографизмлар; тўла, чорона, жойув, кўтон, чагана, бахаржурт (жой ва маконга оид), тувча, чыбич, сангач, жолпын, тусоқ, тўхли, шишак, дагар, чоры панжи, ҳанги, монгы (ёш билан боғлиқ), ҳисари, қырық, тўбал, қорабет, гади, чыбаланг, катманкўт, шолпын, кўрғўзи, дигилкўзы, гамбик, куйунки, така, сарка, қорачаллоқ, саркач, тишёрган қўй, чундир, кўшқулоқ, сирғали, қошқа, қурымчил, қушқалла, ертачикўзи, кечкиқўзи, уша хмол (тур ва ташқи кўриниш билан боғлиқ), ахталамоқ, бычмоқ, енламоқ, увуз, ийдирма, енчи, тўл, чув, қочырмақ, шовулоқ, кулукламоқ, жойув, желин, желинсомоқ, тошжелин ва б.

3. Зардўзлик, тикувчилик, каштачилик ва бошқа қўл меҳнати билан боғлиқ этнографизмлар: зардевол, сўзана, чироз, кашта, чапўш, қуроқ, мўкки, тикиштон ва б.

4. Турли чалғу асбоблари ва халқ оғзаки ижоди намуналари билан боғлиқ этнографизмлар: най, кўшнайн, сибизғи, сур, дўмбира, чангқовуз ва б.

5. Қариндошчилик муносабатлари ва уруғ-қабила номлари билан боғлиқ этнографизмлар: отадош, йэнадош, йэмчакдош, киндикдош, иярчан ул (қиз), йэгачи, бир киндикдан тувмоқ, супрақохти, холтакўти, сирқинди, кенжа (кенжа фарзандга нисбатан), тираси (эгиз фарзандларнинг бирига нисбатан), вохтамғали, кўштамғали, тортувли, айинни, қанжиғали (Кўнғирот уруғининг беш шаҳобчаси), кўса, қорабўйин, элбеги, жуз, қотаған, дўрмани, кал, обахли, ирғохли, қалмоқ, ўр, мўнка, чўпоқ ва б.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, аввало вилоятлар кесимида этнографизмларни йиғиш, саралаш, уларни турлаш ва таснифлаш тилшунос олимлар олдидаги кечиктириб бўлмас масалалардан биридир. Бу ўз навбатида ўзбек тили этнографизмлари луғатини яратишга имконият яратади. Шу билан бирга ўзбек тилшунослигида этнолингвистика ва лингвомаданият соҳаларининг янада ривожлагишига тurtки бўлади.

